

OTIMIZAÇÃO DA RAÇÃO PARA GALINHAS POEDEIRAS NA AGRICULTURA FAMILIAR

Alexandre^{1*}, Alexandre², Danilo ³, Mike⁴ e Paloma⁵

¹ Alexandre Guimarães, Cristóbal Cláudio Elilo 88, Brasil, aleguimaraes21@gmail.com

² Alexandre Formigoni, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristóbal Cláudio Elilo 88, Brasil, a_formigoni@yahoo.com.br

³ Danilo Cesár, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristobal Cláudio Elilo 88, Brasil, danncesar@outlook.com

⁴ Mike Borrozine, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristobal Cláudio Elilo 88, Brasil, mwbsmike@gmail.com

⁵ Paloma Cardoso, Faculdade de Tecnologia de Guarulhos, Cristobal Cláudio Elilo 88, país, cardoso_paloma@yahoo.com.br

RESUMO. A Pesquisa Operacional, a princípio, surgiu para solucionar problemas de fins militares, pode-se destacar a sua utilização durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), sendo aplicada na resolução dos problemas de natureza logística, tática e estratégica. No presente trabalho falaremos sobre a importância da pesquisa operacional como vantagem competitiva, por isso, todo o bom gestor deve recorrer ao uso desta ferramenta na hora de tomar as suas decisões, porque esta ferramenta consegue lhe proporcionar o sucesso que é vital para a sua empresa, a necessidade de conhecê-la para poder aplicá-la é importantíssima. O método utilizado para o desenvolvimento desse estudo inclui inicialmente a revisão da literatura sobre o tema, identificação do problema através de visitas técnicas a um sítio específico ilustrado pelo estudo de caso, contribuindo com a redução de custos na formulação da ração de aves Galinha Caipira Poedeira na qual seus ovos serão vendidos e consumidos na região de Nazaré Paulista. Utilizando modelo matemático e o software Lindo foi possível com esse estudo trazer resultados específicos na tomada de decisão. Percebemos a importância dessas ferramentas como auxílio tanto para empresas maiores como para as de pequeno porte e profissionais autônomos que buscam minimizar custos.

Palavras-chave. Pesquisa Operacional, Modelo Matemático, Software Lindo, Minimizar Custos

ABSTRACT. In The operational research, at first, appeared to solve military problems, you can highlight your use during World War II (1939-1945), being applied in solving the problems of logistics, tactical and strategic nature. In this work we will talk about the importance of operational research as a competitive advantage, so any good manager should resort to the use of this tool in time to make their decisions, because this tool can provide you with the success It is vital for your company, the need to meet you in order to apply it is very important ... The method used for the development of this study includes the initial review of the literature on the subject, identification of the problem through technical visits to a specific site illustrated by the case study, contributing to the reduction of costs in ration formulation of free-range chickens Laying birds in which their eggs are sold and consumed in the region of Nazareth Paulista. Using mathematical model and the Beautiful software was possible with this study bring results in specific decision-making. We realize the importance of these tools as much aid to larger enterprises as small businesses and independent professionals who seek to minimize costs.

Keywords. *Operational research, mathematical model, gorgeous Software, minimize costs*

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização das Nações Unidas (2014), a agricultura familiar é o meio para a organização de produções de agrícola, florestal, pastoril, aquícola que são gerenciadas por mão de obra familiar. A agricultura familiar atua em todos Estados brasileiros e é responsável por aproximadamente 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros (sendo 51% de aves). (MDA, 2015)

O papel da agricultura familiar vai além da oferta de alimentos, pois possibilita a permanência do homem no campo, a preservação da cultura regional, geração de renda, preservação do meio ambiente e desenvolvimento das comunidades. Com ciência disso, a ONU elegeu a agricultura familiar o tema central de 2014, destacando os benefícios socioeconômicos, ambientais e culturais para o desenvolvimento dos países.

A diversificação da renda é uma estratégia frequentemente adotada pelos agricultores para lidar com os riscos da produção agropecuária (Coelli e Fleming, 2004; Di Falco e Chavas, 2009). Além das incertezas de preço e comercialização, comuns a todos os setores produtivos, a agropecuária é particularmente vulnerável aos riscos representados pelas instabilidades climáticas, pestes e doenças, que podem causar grandes variações na renda obtida com a produção (Seo, 2010).

Esta vulnerabilidade é ainda maior no caso dos pequenos agricultores, pois, geralmente, todo o capital da família está investido na sua produção, e existe pouca margem para resistir a estas variações de renda (Ellis, 1998). Adicionalmente, especialmente nos países em desenvolvimento, a diversificação tem também uma função de garantir a segurança alimentar da família, por meio do cultivo de subsistência (Niehof, 2004).

Para diversificar as fontes de renda, os agricultores podem aumentar a sua carteira de produtos, consorciando culturas ou fazendo rotação destas, ou beneficiando sua produção por meio da agroindústria. Podem, também, exercer atividades não agropecuárias no seu estabelecimento, como turismo rural e artesanato. Outra maneira de diversificar é obter renda de atividades exercidas fora do estabelecimento (off-farm), como a assunção de empregos ou a venda de dias de trabalho. Podem também alugar parte de seus equipamentos e benfeitorias, ou arrendar parte das suas terras. Muitos agricultores complementam ainda a sua renda por meio de aposentadorias, bolsas ou outros benefícios sociais recebidos do governo (McNamara e Weiss, 2005).

As diferentes formas de diversificação podem trazer diferentes benefícios aos agricultores. A diversificação para fontes de rendas não agropecuárias apresenta a vantagem de os riscos associados a estes rendimentos serem geralmente menos correlacionados aos riscos da produção agropecuária, o que tende a tornar essa estratégia mais eficaz para a finalidade de redução de risco (Ellis, 1998). Por sua vez, a diversificação da produção agropecuária pode trazer outros benefícios, como aumento da eficiência e sustentabilidade ambiental.

Este artigo tem por objetivo calcular o balanceamento da ração para galinhas caipiras poedeiras, para um agricultor familiar que inseriu este novo negócio em sua propriedade para diversificação e aumento de renda.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Agricultura Familiar

A agricultura familiar brasileira é muito variada, abrange tanto famílias que vivem e dispõem de minifúndios, em condições de pobreza, como produtores incluídos no moderno agronegócio e geram renda muito superior àquela determinada como linha da pobreza.

A diferenciação dos agricultores familiares incorpora-se à formação dos grupos ao longo da história, capital humano e capital social, recursos naturais variadas e heranças culturais. Também está agregado à introdução dos grupos em diferentes características agrárias muito diferentes, acesso diferenciado aos mercados e à inserção socioeconômica dos produtores, resultado tanto das condições dos vários grupos como de oportunidades criadas pela economia, consequência das políticas públicas aplicadas. (SOUZA FILHO e BATALHA, 2005)

Lamarche, 1993 defende que todas essas diferenças talvez seja um equívoco tratar grupos com características socioeconômicas tão distintas sob o mesmo rótulo de agricultores familiares, apenas por ter um traço comum, a utilização majoritária de mão de obra familiar.

A definição conceitual de agricultura familiar não define os limites máximos das áreas das propriedades, é o nível tecnológico dos métodos e equipamentos aplicados que delimitam a extensão de área a ser explorada com base no trabalho familiar. No caso específico brasileiro, esse conceito poderia distorcer o universo de agricultores familiares, já que latifúndios improdutivos poderiam ser contados como unidades familiares.

A agricultura familiar é um elemento da produção agrícola, em que o trabalho familiar e a propriedade estão diretamente ligados, e no passado foi classificada equivocadamente como sinônimo de ineficiência no uso de fatores produtivos e pobreza, apesar de não terem rendas elevadas, na maioria dos casos, em razão das limitações físicas (em geral pequenas áreas) e do baixo grau de instrução.

A agricultura familiar no Brasil é uma das principais fontes de alimento no mercado interno e apesar de representar uma significativa parcela na produção nacional, os agricultores familiares ainda carecem de sistemas de produção apropriados à sua capacidade de investimento ao tamanho de suas propriedades rurais e ao tipo de mão de obra empregada; a aproximação das universidades para desenvolver pesquisa e métodos de processos e equipamentos específicos às características e necessidades podem ser uma solução para um setor que tem muito potencial de crescimento. (Buainain; Sabbato; Guanzioli, 2014)

2.2 Programação Linear

Programação linear é um aprimoramento da técnica de resolução de sistema de Equações lineares via inversões sucessivas de matrizes, com a vantagem de incorporar uma equação linear adicional representativa relacionada com um comportamento que deve ser otimizado.

2.3 Variáveis de decisão

“Variáveis de decisão são grandezas que poderão assumir diversos valores, sendo que há uma certa combinação de valores que irá maximizar ou minimizar a função objetiva. As variáveis de

decisão aparecem tanto na função objetivo como nas restrições.” (Moreira, 2011)

“As variáveis de decisão são aquelas que foram definidas pelo analista como fornecedoras das informações que servirão de base para o gerente chegar à decisão.” De acordo com Passos (2008) “O primeiro passo na construção do modelo é definir as variáveis de decisão. Essas variáveis medem a quantidade de diferentes recursos (produtos, pessoas, litros, horas de trabalho, caixas, containers, quilômetros etc.) que se quer determinar.”

2.4 Função objetiva, restrições e solução ótima

Moreira (2011) afirma que durante a formulação do problema, a combinação de variáveis a que se chega é colocada na forma de uma expressão matemática, que recebe o nome de função objetivo. Essa função mostra o que se quer otimizar, ou seja, como o próprio nome diz, indica o objetivo que se quer atingir (definição do objetivo: meta a atingir). Isto significa dizer que a função objetivo é composta pelas variáveis de decisão.

As restrições são as condições que limitam o problema, sejam elas material, de mão-de-obra etc. As variáveis de decisão ficam sujeitas as limitações que são impostas pelas possibilidades econômicas e tecnológicas da empresa.

A Pesquisa Operacional procura obter a melhor solução – ou solução ótima – para um problema. Esse ótimo, é necessário frisar, é determinado do ponto de vista matemático, e muitas vezes não é possível levar em conta algumas variáveis, principalmente às de cunho comportamental. Moreira (2011)

Uma solução viável que tem o valor mais favorável da função-objetivo (X), isto é, maximiza ou minimiza a função-objetivo, podendo ser única ou não. (LACHTERMACHER 2011)

2.5 Pesquisa operacional

Pesquisa Operacional é um método científico de tomada de decisões. Em linhas gerais, consiste na descrição de um sistema organizado com o auxílio de um modelo, e através da experimentação com o modelo, na descoberta da melhor maneira de operar o sistema.

2.6 Lindo 6.1

O Lindo (Linear, Iterative, Discrete Optimizer) é um software interativo para a solução de problemas da Programação Linear, Quadrática ou Inteira. O algoritmo utilizado pelo Lindo é superior ao utilizado pelo Excel, tornando sua solução mais eficiente, rápida e segura. Utilizado para soluções de problemas reais de mais de 10.000 variáveis, dispõe de características que mostram os passos e quadros intermediários do método Simplex. (LACHTERMACHER, 2011)

3. ESTUDO DE CASO

Um dos maiores problemas que mais aumenta os custos nos projetos de criação de galinhas é

exatamente a parte de fornecimento de ração para galinha caipira. milho, como todos sabem, é um alimento muito usado para alimentação animal, só que ele não deve ser o único alimento na elaboração de uma ração para galinha caipira.

Uma dieta ideal deve conter todos os nutrientes para que as aves tenham um desenvolvimento saudável. Ou seja, que atenda toda a demanda por energia, proteínas, vitaminas e sais minerais. Na maioria das formulações de ração para galinha caipira o milho é o ingrediente principal, mas para que a dieta atenda às exigências nutricionais de cada espécie, é necessário que haja um complemento com outros vegetais.

O farelo de soja e de trigo são “companheiros” inseparáveis para essa finalidade, devido à combinação que é possível obter para conseguir atingir a quantidade certa dos nutrientes mencionados acima.

As informações para fundamentação desse estudo de caso provêm de um criador de aves de postura situado na região de Nazaré Paulista. Com base nas informações passadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Embrapa) a ração para aves poedeiras deve cumprir uma alimentação balanceada contendo os nutrientes e vitaminas para que possa garantir ovos de qualidade.

Em 1Kg de ração para aves poedeiras, o criador deve assegurar que a sua ração contenha 16 miligramas de proteínas, 3.360 miligramas de calorias, 1,4 miligramas de cálcio, 0,52 fósforo e no mínimo 0,69 de lisina.

Sabendo que o maior custo da produção está ligado diretamente ao consumo da ração, usando a programação linear busca-se uma formulação ideal que atenda as necessidades de vitaminas e minerais obtendo o menor custo para sua produção.

TABELA 1: Componentes e Preços da ração normal

Variável	Proteínas	Calorias	Cálcio	Fósforo	Lisina	Preço
Milho	8.5	3.493	0.02	0.27	0.23	1.80
F. Soja	45.60	3.378	0.36	0.55	2.87	4.20
F. Trigo	15.30	2.103	0.12	0.88	0.57	2.00
Fósforo	-	-	22.61	17.03	-	14.50
Cálcio	-	-	37.00	-	-	0.80
Sal	-	-	-	-	-	3.00
Mistura A	-	-	-	-	-	28.00
Mistura B	-	-	-	-	-	145.00

Fonte: Elaborada pelos autores

TABELA 2: Critério para a formulação da ração

Item	Mínimo Requerido	Máximo Requerido
Proteína	15,5	16
Energia (Kcal/kg)	3260	3360
Fósforo	0,5	0,52
Cálcio	1,3	1,4
Lisínea (0%)	0,69	Sem limite
sal (%)	0,5	0,5
Mistura A	0,001	0,1
Mistura B	0,001	0,1

Fonte: Elaborada pelos autores

TABELA 3: Restrições para o Modelo Matemático

Alimentos	Farelo de Milho	Farelo de Soja	Farelo de Trigo	Fosfato Bicalcio	Cálcio	Sal	Mistura A	Mistura B	Restrição
Proteínas	8,25	45,6	15,3						16
Calorias	3493	3378	2103						33,60
Cálcio	0,02	0,36	0,12	22,6	37				1,4
Fósforo	0,27	0,55	0,88	17					0,52
Lisínea	0,23	2,87	0,57						0,69
Vitaminas							0,001	0,001	0,1
Custo	1,80	4,20	2,00	14,50	0,80	3,00	28,00	145,00	

Fonte: Elaborada pelos autores

Para elaboração do problema foram inseridas fórmulas matemáticas baseadas em pesquisa operacional, que se dividem em: função objetivo, variáveis de decisão e restrições.

Com a reformulação da tabela 1 e seguindo às restrições indicadas na tabela 2, foi possível criar uma nova tabela para o modelo matemático visando o menor custo e sem perder a quantidade de nutrientes e vitaminas necessário para a alimentação das aves.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta pesquisa utilizou modelos matemáticos para determinar o menor custo na produção da ração para aves Poedeira para um agricultor autônomo, utilizando a pesquisa operacional, ajuda na tomada de decisões auxiliando técnicas quantitativas e usando modelos matemáticos, sua utilização é usada para suporte na gerência de uma empresa. Temos a medida de eficiência para solução das respostas.

Foram pesquisados como é feita a gestão de custos e como é realizada a medição do uso de cada composição da alimentação animal.

Com investimentos relativamente baixos e instalações de fácil construção com simples técnica de manejo, a criação em sistema caipira tem se mostrado lucrativo, principalmente, para pequenos produtores, pois tem a vantagem da comercialização de um produto diferenciado com boa procura e melhor valor de comercialização. As aves devem ser soltas durante o dia para que possam ciscar, tomar sol, com isto se exercitam, em fim terem uma vida natural e mais saudável. Para iniciar nesse sistema de criação é necessário procurar um profissional da área para que possa lhes orientar.

Quando for planejar as instalações, elas devem oferecer: conforto ambiental, condições ideais de manejo, proteção contra predadores, cuidados estes que não devem ser ignorados sob pena de comprometer todo o projeto. Esse sistema de criação é simples, as aves devem ter dietas mistas, compostas de ração balanceada, complementada com produtos da região e pasto de boa qualidade para que possa ser direcionada como alimentação suplementar, pois a alimentação convencional chega a representar hoje cerca de 89% dos custos de produção.

Os dados finais do IBGE relativos a 2017 mostram que no ano passado o plantel de poedeiras aumentou pouco mais de 6% e o volume produzido respondeu praticamente na mesma proporção: incremento de 6,67%. Naturalmente, esse índice corresponde à média do ano. Porque, comparados diferentes momentos, os índices chegam quase a dobrar. Por exemplo: entre março de 2016 e novembro de 2017 o volume produzido aumentou, pela média diária, perto de 12%. E isso ajuda a explicar porque, 21 meses depois (novembro de 2017) o ovo foi comercializado por valor cerca de 20% inferior ao de março de 2016.

A ressaltar que os números do IBGE relativos aos ovos de galinhas incluem, no tocante ao plantel produtor, poedeiras comerciais e reprodutoras de corte e postura; e, no tocante aos ovos produzidos, o ovo de consumo e o destinado à incubação. Em 2017, conforme os dados divulgados, a produção de ovos de consumo correspondeu a 79% da produção total.

De acordo com o relatório gerado pelo LINDO, a solução ótima foi dada com o menor custo, foram escolhidos os nutrientes e componentes necessários para uma nutrição saudável e balanceada para a alimentação das aves, mas com o menor custo possível.

5. CONCLUSÃO

Após a modelagem do problema através do programação linear e aplicação do Software LINDO, foi apontada a solução ótima para a problemática, o que comprova a eficiência dessa ferramenta diante de um modelo matemático de pesquisa operacional, o que apresentou uma redução de custo para o produtor.

O software LINDO pode ser usado para vários problemas de pesquisa operacional em diferentes áreas, tanto para problemas de transporte, de redução de custos, de menor caminho, para maximizar lucros e atribuição de tarefas, sempre obtendo resultados satisfatório.

O resultado apresentado na dieta balanceada, será adotada pelo produtor, decisão esta que torna o negócio viável. Tratando-se de agricultura familiar e que esta atividade se tornará complemento de renda, para um estilo de negócio que tem pouco apoio governamental, e o perfil deste produtor apresenta baixa escolaridade, a parceria da universidade em aplicar ferramentas de otimização e gestão numa atividade que irá melhorar a qualidade de vida desta família, nós da universidade decidimos tornar este suporte à comunidade mais frequente, e estender à outros problemas nossa ajuda.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao Sr. Ovidio pela atenção e disposição de nós ter aberto seu sítio para que o presente estudo acontecesse.

REFERÊNCIAS

ANNT, A. Buainain, A. M.; Sabbato, A. D.; Guanziroli, C. E. Agricultura Familiar: Um estudo de Focalização Regional <http://www.sober.org.br/palestra/12/09O437.pdf> Acesso em: 18 de outubro de 2014

COELLI, T.; FLEMING, E. Diversification economies and specialization efficiencies in a mixed food and coffee smallholder farming system in Papua New Guinea. *Agricultural Economics*, v. 31, n. 2-3, p. 229-239, 2004.

DI FALCO, S.; CHAVAS, J. P. On crop biodiversity, risk exposure, and food security in the highlands of Ethiopia. *American Journal of Agricultural Economics*, v. 91, n. 3, p. 599-611, 2009.

ELLIS, F. Household strategies and rural livelihood diversification. *The Journal of Development Studies*, v. 35, n. 1, p. 1-38, 1998.

MCNAMARA, K. T.; WEISS, C. Farm household income and on-and-off farm diversification. *Journal of Agricultural and Applied Economics*, v. 37, n. 1, p. 37-48, 2005. NIEHOF, A. The significance of diversification for rural livelihood systems. *Food Policy*, v. 29, n. 4, p. 321-338, 2004.

LACHTERMACHER, G. Pesquisa Operacional na Tomada de Decisão. São Paulo: Person Prentice Hall, 2011.

LAMARCHE, H. A agricultura familiar. Campinas: UNICAMP, 1993

MOREIRA, D. A. Pesquisa Operacional. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

PASSOS, E.J. Programação Linear como Instrumento da Pesquisa Operacional. São Paulo: Atlas, 2008.

SEO, S. N. Is an integrated farm more resilient against climate change? A micro-econometric analysis of portfolio diversification in African agriculture. Food Policy, v. 35, n. 1, p. 32-40, 2010.

SOUZA FILHO, H. M.; BATALHA, M.O. Gestão integrada a agricultura familiar. São Carlos: Edufiscar, 2005.